

ROSSIYA ERKIN IQDISODIY ZONALARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Kamalova Dilnoza Zayniddinovna
SamDAQU “Arxitektura” kafedrası professori
Malikov Ulug’bek Erkinovich,
SamDAQU DSc doktranti
Ibrohim Nohman

Fatih Sultan Mehmet Universiteti. Professor Arxitektura fakultet dekani. Turkiya

Annotatsiya. Maqolaning maqsadi Rossiyada erkin iqtisodiy zonalarining shakllanish bosqichlari, shakllanish jarayonlari keltirilgan. Tadqiqot metodikasi mavzuga tegishli xalqaro va mahalliy tajribalarni o‘rganish va ular asosida taklif va tavsiyalarni shakllantirish. Tadqiqot natijasi: Rossiyaning mazkur siyosati bugungi kunda O‘zbekistonda qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar va takliflar ishlab chiqildi. Asosiy xulosa: maqolada Rossiyada tashkil etilgan yirik EIHlarning har biri aniq maqsad va ixtisoslikka ega bo‘lganligi, ular ushbu ixtisoslikda rivojlanishlari uchun xorijiy investitsiyalarni faol jalb etishganligi, ularga kiritilgan xorijiy investitsiyalarning to‘g‘ri yo‘naltirilganligi, O‘zbekistonning erkin iqtisodiy zonalarini rivojiga hamda arxitekturaviy muhitni to‘g‘ri loyihalashga muhim dasturi amal bo‘ladi.

Kalit so‘zlar. Erkin iqtisodiy hududlar, bojxona hududi, blokirovka qilingan binolar, yopilgan struktura, ichki makon, ko‘ndalang yo‘llar, yorug‘lik moslamalari.

Аннотация. Цель статьи-изложить этапы формирования свободных экономических зон в России, процессы формирования. Методология исследования-это изучение международного и местного опыта, относящегося к предмету, и формирование на их основе предложений и рекомендаций. Результат исследования: выработаны рекомендации и предложения по применению данной политики России в Узбекистане на сегодняшний день. Главный вывод: в статье будет изложена важная программа Узбекистана по развитию свободных экономических зон и правильному проектированию архитектурной среды, в соответствии с которой каждая из крупных свободных экономических зон, созданных в России, имеет четкую цель и специализацию, они активно привлекают иностранные инвестиции для развития по этой специальности.

Ключевые слова. Свободные экономические зоны, таможенная зона, заблокированные здания, закрытая конструкция, интерьер, перекрестки, осветительные приборы.

Kirish. O‘tgan asrning 90- yillarida Rossiyada EIHlar tashkil etila boshlandi. 1989-yil dekabrda sobiq Ittifoq hukumatining qarori bilan Naxodka va Viborg shaharlarida EIH tashkil qilindi. Jahonning boshqa mamlakatlarida EIHlarni tashkil etish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq deb topilgan bo‘lsa, Rossiyada bu jarayon ortiqcha siyosiyashtirilib yuborilgan edi. EIH sobiq ittifoqdosh respublikalarning va yirik mintaqalarning mustaqillikka erishishlari doirasida hokimiyat va resurslarni taqsimlash quroliga aylanib qoldi. EIHlarning juda katta territoriyalarga egaligi ham ularning faoliyatini qiyinlashtiradi. Rossiyada tashkil topgan dastlabki 11 ta EIHning umumiy yer maydoni Fransiya va Ispaniya kabi davlatlarning birgalikdagi umumiy yer maydonidan ham kattadir[1]. Bu esa ularning, hatto, texnik jihatdan bojxona hududi sifatida tashkil etilishiga ham katta to‘sqinlik qiladi (bunda maxsus bojxona hududini tashkil qilish xarajatlari kelgusi daromadlardan ancha yuqori turadi).

Asosiy qism. Rossiya EIHlarining faoliyatidagi zaif tomonlaridan yana biri – bu federal va mahalliy darajadagi boshqaruvning samarasizligidir. Barcha EIHlar uchun xos bo‘lgan moliyaviy va tashkiliy muammolardan tashqari umumiy bo‘lgan quyidagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni ko‘rishimiz mumkin[2]. Ular birinchidan, korxonalarining xo‘jalik aloqalaridagi uzilishlar ikkinchidan, xalqaro bozorlarda milliy tovar ishlab chiqaruvchilarni davlat tomonidan himoyalansizligi uchinchidan, erkin tadbirkorlikni

rivojlantirishda byurokratik va kriminal to‘siqlarning mavjudligi to‘rtinchidan, rossiyalik ishchi va rahbar xodimlarning malaka hamda tajribasining pastligi beshinchidan, hukumatga bo‘lgan ishonchsizlik va boshqalarni ko‘rishimiz mumkin.

Erkin iqtisodiy zonalar o‘z hajmi, quvvati va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning xilma — xilligi bo‘yicha dunyodagi eng yiriklardan biri (loyiha bosh muhandisi L. Malenkov, muhandislar A. Alekseyev, S. Mazarskiy, V. Kraevskiy, G. Badalyan, I. Katserman, E. Kirsanova, K. Grannikov, Y. Komarov) (rasm. 1).

1-rasm. Ishlab chiqarish sanoati majmuasi.

Ishlab chiqarishlar blokirovka qilingan binolar va guruhlarda to'plangan, er osti va yopiq o'tish joylari bilan bog'langan bo'lib, ularda barcha turdagi kommunikatsiyalar joylashgan bo'lib, ular Sibirning qattiq iqlimi sharoitida ularning xavfsizligi va qulay ishlashini ta'minlaydi. Erkin iqtisodiy zonalar arxitekturasi birligi va ko'p qirraliligi bilan ajralib turadi[3]. Zavod oldidagi maydon yaqinidagi eng baland terasta joylashgan sellyuloza va karton ishlab chiqarish zavodlari guruhi ustunlik qilmoqda. Bu yerda uzunligi 1 km dan ortiq bo'lgan uchta yirik sex jamlangan. Natijada paydo bo'lgan murakkab ritmik qator ustaxonalar va minoralarining oddiy metrik qatorlari birikmasidan hosil bo'ladi. Shuningdek, qurilishga yordamchi sexlarning yirik korpuslari, laboratoriyalar, alumina omborlari, tayyor mahsulotlar va asosiy sexlar bilan bir xil yig'ma temir-beton konstruksiyalardan qurilgan va ular bilan me'moriy yaxlitlikni tashkil etuvchi boshqa binolar kiradi. Arxitektura kompozitsiyalarining bunday yechimi kengaytirilgan korpuslar va alumina minoralarining vertikalari texnologik guruhlarining almashinuviga, shuningdek, ulkan beton tekisliklar va shisha chiziqlar, ustaxonalar guruhlari orasidagi katta yashil maydonlarning kombinatsiyasiga asoslangan[4].

Qishloq xo'jaligining rivojlanishi EIZlarni ommaviy qurish zaruratini keltirib chiqardi, ularning sig'imi sezilarli darajada oshdi va 100-150 ming tonnaga yetdi. Har xil turdagi elevatorlar qurilmoqda: don tayyorlaydigan hududlarda don qabul qilish, Daryo va dengiz portlarida port, ishlab chiqarish, tegirmon kombinatlari bilan birlashtirilgan, shaharlarda. Turli xil maqsadlarga qaramay, ularning barchasi ularni boshqa sanoat tuzilmalaridan ajratib turadigan umumiy xususiyatlarga ega. Birinchidan, bu gorizontal plita bilan qoplangan siloslarning kuchli vertikal tuzilishi (balandligi 35-45 m), unda yuklash galereyalari joylashgan[5]. EIZlar uchun fasadlarning plastik rivojlanishi, asosiy ko'rinishlari o'ziga xosdir. To'rtburchaklar shaklida, 75 m balandlikda ko'tarilgan ishchi minora, unda joylashgan teshiklar (donni balandlikka ko'taradigan mexanizmlar) va qabul qilish punktlari, quritish, og'irlik xonalarining yoyilgan bir qavatli binolari ifodali hajm va bo'shliqni hosil qiladi.

EIZlarda kimyoviy ishlab chiqarishning ekspressiv tarkibi fasadda osongina tashlanadigan shisha devor to'siqlari va ochiq texnologik uskunalar bilan yopiq ustaxonaning kengaytirilgan binosi tomonidan shakllantiriladi. 60 m balandlikka ko'tarilgan ikkita olti barrelli batareyalarning aniq tuzilishi shamollatish sovitish minoralari guruhi tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan va ikkinchi ustaxonaning texnologik qurilmalari guruhi tomonidan yopilgan strukturaning ifodali siluetini yaratadi[6,7].

EIZ binolari qurilishi keng rivojlanmoqda, binolar inshootlardan ajratilgan, jihozlar uchun javonlar, oynalar maydoni ko'paymoqda, uskunalar kattalashib, ochiq maydonlarga olib borilmoqda. Ushbu tendentsiya ochiq uskunalar etakchi rol o'ynaydigan kimyoviy korxonalarining tashqi ko'rinishini o'zgartirishga olib keladi.

Irtish qirg'og'ida joylashgan Omsk shahridagi 160 ming tonna sig'imli Daryo port EIZ (muhandislar A. Kurochkin, D. Kojatkin) qiziqarli misoldir. U uchta korpusdan iborat bo'lib, diametri 7 m bo'lgan siloslar shaxmat tartibida joylashtirilgan. Uning kengaytirilgan va chuqur rivojlangan hajmli echimi qirg'oqning katta maydonini tashkil qiladi[8]. (2-rasm)

2-rasm. Irtish qirg'og'ida joylashgan Omsk shahridagi EIZ.

Donni qayta ishlaydigan yirik zavodlarning bir qismi bo'lgan ishlab chiqarish liftlari alohida o'rin tutadi. Ular odatda shahar hududida quriladi va ularning katta hajmlari atrofdagi binolar orasida ustunlik qiladi. Moskvadagi 4-tegirmon kombinati (muhandislar V. Gemmerling, I. Kashcheyev, arxitektorlar V. Golshteyn, M. Kashtanov va boshqalar, 1987 yil) katta qiziqish uyg'otadi, uning tarkibiga 72 ming tonna sig'imli elevator, tegirmon, tayyor mahsulotlar ombori va boshqa yordamchi binolar kiradi. Tuzilmalar bir-biriga parallel ravishda ikkita chiziqda joylashgan. Kombinat turar joy qurilishidan yashil zona bilan ajratilgan. Arxitektura kompozitsiyasida etakchi rol o'ynaydi[2,9].

Zararli ishlab chiqarish chiqindilariga ega bo'lmagan fabrikalar va fabrikalar korpusining oddiy to'rtburchaklar hajmi yashil maydondagi turar-joy zonasida joylashgan. Shahar magistrallariga qaragan yorug'lik bloklari va stemalit panellarining aniq jabhalari ularning shakllanishida ishtirok etadi. Orqa tomonda avtotransport yuk operatsiyalari tashkil etilgan. Yon tomondagi hududlar kengayish uchun ajratilgan.

288x X96 o'lchamdagi va balandligi 10 m bo'lgan yangi qush Gilosidagi bir qavatli ishlab chiqarish binosi derazasiz parallelepiped shaklida va tekis tomli fonar qo'shimchalari mavjud.

Binoning ramkasi 12x24 m balandlikdagi prefabrik beton ustunlardan, oldindan kuchlanishli 24 metrli temir-beton trusslardan va tashqi devorlar uchun prefabrik kengaytirilgan loy beton panellardan iborat. Katta ichki makon uzunasiga va ko'ndalang yo'llar

tizimi tomonidan ustaxonalarga bo'linadi. Asosiy ichki devorlar o'rniga shisha to'siqlar va to'siqlar o'rnatilgan.

Bu erda birinchi marta ankraj murvatlariga mahkamlash o'rniga, sanoat qurilish loyahasining taklifiga binoan dastgohlar polga yopishtirilgan. Shunday qilib, uskunalarni joylashtirish va almashtirish orqali erkin manevr qilish imkoniyati yaratildi. To'quv ustaxonasida alyuminiy teshilgan panellardan tovushni yutuvchi Shift qilingan. Havoning kondensatsiyasi ishlab chiqarish texnologiyasi uchun zarur bo'lgan doimiy harorat va namlikni ta'minlaydi. Yengil uyali Shift va pollar, sokin rang zamonaviy jihozlar binoning ifodali ichki qismini yaratdi. Maishiy xonalar — oshxona, tibbiyot punkti, yig'ilish zali — binoning markaziy qismida ikki qavatda joylashgan va ikkala korxonaga ham muvaffaqiyatli xizmat ko'rsatmoqda.

Bunday loyihani amalga oshirish yangi turdagi sanoat korxonasini yaratish yo'lidagi hal qiluvchi qadam bo'lib, uning asosi moslashuvchan tartib, ustaxonalarni bitta tom ostida ixcham joylashtirish, zamonaviy dizaynlarni joriy etish va inson ishlab chiqarish faoliyati uchun yaxshi sharoitlar yaratishdir.

O'tkazilgan tajribalar EIZ binolarining yangi turlariga ommaviy o'tishga, ustaxonalarni blokirovka qilishga, ustunlarning keng qadamidan foydalanishga va maishiy binolarni zamonaviy tashkil etishga yordam berdi. Shu bilan birga, ular sun'iy yorug'lik bilan fonsiz binolarni qurish har doim ham maqsadga muvofiq emasligini ko'rsatdilar. Fonar bo'lmagan binolarda yorug'lik darajasi va shamollatish intensivligi chiroqlarga qaraganda yuqori bo'lishi kerak, aks holda ish sharoitlari yomonlashadi, shuning uchun tekis tomlarda (Zenit chiroqlari, yorug'lik panellari va boshqalar) yorug'lik moslamalari va yon yoritgichli binolarni qurish oqilona bo'ladi[4,7].

So'nggi o'n yil ichida aniq asbobsozlik, radioelektronika va boshqa sohalarning yangi turlari uchun ishlab chiqarish binolari yaratildi. Ushbu binolar hajmi va hajmi jihatidan juda xilma-xil bo'lib, shaharda joylashgan. Bu erda atrof-muhitga, binoning o'ziga va binolarning ichki rejimiga qat'iy texnologik talablar qo'yiladi: ustaxonalarning to'liq muhrlanishi, harorat va namlikning barqarorligi, changning yo'qligi va ba'zi hollarda shahar transporti va bino ichidagi texnologik uskunalar tomonidan ishlab chiqarilgan tashqi tebranishning yo'qligi[10].

Bunday inshootlarda barcha muhandislik kommunikatsiyalari, sanoat simlari texnik qavatlarda yoki ishlab chiqarishdan ajratilgan, to'xtatilgan shiftlar bilan hosil bo'lgan maxsus joylarda amalga oshiriladi. Tabiiy va sun'iy yorug'likning ko'payishi ta'minlanadi, dizaynerlar tomonidan ishlab chiqilgan maxsus texnologik uskunalar oqilona tartibga solinadi. To'xtatilgan gigienik shiftli, pollari sayqallangan, zamonaviy jihozlarning funktsional ranglari bo'lgan ustaxonalar rivojlandi. Toza, yorug', insonga munosib laboratoriyalarga, yuqori mehnat qulayligini ta'minlaydi. Shunday qilib, ishning aniqligi bilan yangi ishlab chiqarish texnologiyasi yangi ishlab chiqarish interyerini tashkil etishga yordam berdi, bu esa o'z

navbatida texnologik jarayonning yanada yaxshilanishiga ta'sir ko'rsatdi. Bunday korxonalar shahar transportidan uzoqroq joyda o'rmon parklari zonasida joylashgan.

Xulosa. Ko'rib chiqilayotgan davrda sanoat binolari va inshootlarining arxitekturasi, turli qiyinchiliklarga qaramay, yuqoriga qarab rivojlandi va metallurgiya, kimyo, neft-kimyo sanoati, issiqlik va gidravlik elektr energetikasi, elevatorsozlik kabi sohalarda katta yutuqlarga erishdi.

Xalq xo'jaligini rivojlantirishdagi ulkan yutuqlar va ilmiy-texnik taraqqiyot me'morchilikka yangi ijodiy vazifalarni qo'ydi, ularning muvaffaqiyatli echimi mamlakatning sanoat va ishlab chiqarish va turar-joy hududlarida muhim me'moriy majmualarni yaratishga imkon berdi.

Bugungi kunga kelib, Rossiya Federatsiyasida EIHLarni tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha o'ziga xos tajriba to'plangan bo'lib, ularning dastlabki tashkil etilishidan to bugungi kunga qadar EIHLar sonining ko'payib va kamayib turganligini (ochilib, yopilib) ko'rish mumkin. Lekin, hozirgi vaqtga kelib ular faoliyatida ma'lum rivojlanishlar kuzatilmoqda va samarali faoliya ko'rsatayotgan EIHLar saqlanib qolindi. Shunga ko'ra, Rossiya Federatsiyasida hozirgi vaqtda jami 25 ta MIHLar mavjud bo'lib, ularda 660 ta rezident faoliyat ko'rsatmoqda hamda ularda 25 mingdan ziyod ishchi-xodimlar mehnat faoliyatini olib bormoqdalar. Endilikda Rossiya Federatsiyasi bu ko'rsatkichlarni yanada rivojlantirish ustida faol ish olib bormoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебное пособие. – М., 2004. – 260 с.
2. Абдурахманов К.Х., Абдуллаев А.М., Дадабаев Ш.Х. Региональная экономика и управление. – Т.: 2007. – С. 739.
3. Данько Т., Округ 3. Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве: Учебное пособие. // Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова. – М.: Инфра-М, 1998. – 168 с.
4. Kim Young Rae. The study on issues related between limits of land development and total control restriction system in the actual conditions within capital region, Seoul National University of Technology, 2009. – R. 8-75.
5. Мотовиц Т.Г., Мотовиц Р.В. Свободные экономические зоны: становление и развитие. Монография. – Хабаровск: изд-во Тихоокеан. гос. унта, 2017. – 170 с.
6. Приходко С.В., Воловик Н.П. Особие экономические зоны. – М.: ИЕПП, 2007. – 268 с.
7. Рыбаков С.А. Особые экономические зоны в России. Налоговые льготы и преимущества. / С.А.Рыбаков, Н.А.Орлова. – М.: Вершина, 2006 – 248 с.
8. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 544 с.
9. Шаропов С.А. Свободные экономические зоны. Уч.пос. – М.: Юнити, 2006. – 167 с
10. D.Y. Хужамkulov. Erkin iqtisodiy hududlar. Toshkent-Iqtisodiyot-2019. -409b.
11. Балгаев, А. Б., Балгаева, Ш. А., Бердиев, М., & Тошкуллов, Ш. Б. (2023). НОВЫЙ (СУБ) УРБАНИЗМ?-

КАК НЕМЕЦКИЕ ГОРОДА ПЫТАЮТСЯ СОЗДАТЬ "ГОРОДСКИЕ" КВАРТАЛЫ. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 95-101.

12. Balgaev, A. B. (2023). CONCEPT OF DEVELOPMENT OF ARCHITECTURAL AND URBAN PLANNING EDUCATION. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 757-761.

13. Ibragimov, N. (2024). FORMATION AND CLASSIFICATION OF WATER ENTERTAINMENT HEALTH CENTERS. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 340-342.

14. Khasanovich, I. N. (2023). DEVELOPMENT OF SPA (SANUS PER AQUAM) ZONES IN WATER FACILITIES DEVELOPMENT OF SPA (HEALTH THROUGH WATER) ZONES IN WATER FACILITIES. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, (2), 306-308.

